

BIR VA IKKI URUG'PALLALI O'SIMLIKLAR POYALARINING ANATOMIK TUZILISHI

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ СТЕБЛЯ ОДНЫХ И ДВУХСЕМЯННЫХ РАСТЕНИЙ

ANATOMICAL STRUCTURE OF STEM OF MONOCYTE AND DISCOTE PLANTS

Abduvahobova Ravshanoy G'ofurjon qizi

Biologiya yo'nalishi 1-bosqich

Email: abduvahobovaravwanoy@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14514050>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bir va ikki urug'pallali o'simliklar poyalarining anatomik tuzilishi hamda ularning kelib chiqishi va ko'rinishi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Epiderma, xlorenxima, fotosintez, apeks, protoderma, prokambiy, meristema, apikal, akropetal interkalyar.

Аннотация: В данной статье представлены сведения об анатомическом строении стеблей однодольных и двудольных растений, а также их происхождении и внешнем виде.

Ключевые слова: Эпидермис, хлоренхима, фотосинтез, апекс, протодерма, прокамбий, меристема, апикальный, акропетальный вставочный слой.

Abstract: This article provides information about the anatomical structure of monocotyledonous and dicotyledonous stems, as well as their origin and appearance.

Key words: Epidermis, chlorenchyma, photosynthesis, apex, protoderm, procambium, meristem, apical, acropetal intercalary.

Kirish. Poya urug'ning murtak qismidagi embrional holdagipoyachaning rivojlanishidan hosil bo'ladi. Poya bir yillik va ko'pyillik o'tlarda, tana esa daraxt va butalarda bo'ladi. Poya orqali bargi ldiz bilan bog'lanadi. Poya o'simlik tanasini tik yoki yotiq holdaushlab turadi. Poyaning asosiy vazifasi ildiz so'rib olgan suv vamineral moddalarni bargga va bargda hosil bo'lgan organikmoddalarni o'simlikning boshqa organlariga o'tkazish uchun xizmat qilishdan iborat. Poya oziq moddalar to'planadigan joy va vegetativ ko'payish organi bo'lib xizmat qiladi. O'simlik poyasi ildizhujayralari kabi, yangi to'qimalarni hosil qiladi. Bu yangi to'qimahujayralari o'simlikning butun hayoti davomida o'sib-rivojlanadi, ko'payadi va o'z navbatida, yangi barg va reproduktiv organlarni hosil qiladi. Poyada barglar ma'lum bir tartibda joylashib, quyoshnuridan unumli foydalanishiga imkon yaratiladi. Sukkulent (lot.sukkus-shira, shirali) o'simliklar (kam suv bug'latadi, chunki quruqsharoitda o'sadi)ning etli poyasi xlorofillga boy organ bo'lib assimillatsiya qilish xususiyatiga ega bo'ladi (masalan. kaktuslar, agavalar). Shokolad daraxti {Theobroma cacao} va qovun daraxtining (Carica papaya) poyalarida gul va mevalar rivojlanadi. Poya novdani asosiy o'q qismi bo'lib, yuqoriga va eniga o'sadigan bo'g'imlardan va bo'g'im oraiig'idan tashkil topgan. Bo'g'imlarning cho'zilishiga qarab poyalar qisqargan yoki uzun bo'lishi mumkin. Ba'zida

qisqargan poyalar faqat bitta bo'g'imdan tashkil topgan bo'lishi ham mumkin Poyalar asosan silindirsimon shaklda bo'lib, unda to'qimalar radial simmetriya holatda joylashadi. Lekin ko'pchilik o'simliklarning poyasi ko'ndaiang kesimda uchburchakli, to'rt burchakli yoki ko'pburchakli hattoki yassi qanotli bo'lishi mumkin. Poyaning asosiy vazifasi o'tkazuvchanlik va tayanchdir, u barg hamda ildizni bir-birlari bilan bog'laydi. Ko'pchilik o'simliklarning povalarida oziq moddalar to'planadi. Epidermasining ostida xlorenxima bo'lgan yosh poyalar esa fotosintez jarayonida qatnashadi. Daraxtsimon va o'tsimon o'simliklarning poyalari yoshlari bilan farq ailadi. O'tsimon o'simliklarning poyalari mavsumga bog'liq holda bir yil, kamdan kam ikki-uch yil yashaydi. Daraxtlarning poyasi ko'p yil yashaydi. Daraxtlarning asosiy povasini tana deyiladi. Ikkipallai va ochiq urug'li daraxtsimon o'simliklarning poyalar anatomik jihatdan o'xshash.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / LITERATURE REVIEW)

Olimlarning tajribasiga ko'ra, meksika agava o'simligini Qrimga yoki Qora dengiz bo'yiga ekilgandan so'ng, 100 yil o'miga 23-26 yil yashagan. Apsheron yarim orolida esa undan ham oz 12-15 yil turgan. Ba'zi o'simliklar 5-7 hafta yashasa, ayrim o'simliklar 5000 yil hayot kechiradi, Adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, drakon va afrika baobob daraxti eng ko'p yashar ekan. Zominda o'sadigan ayrim yong'oq daraxtlarining yoshi 500 gyetganligi aniqlangan. O't o'simliklar poyasi vegetatsiyasining oxirida o'z faoliyatini tugatsa, daraxt o'simliklarda hayotining oxirigacha saqlanib qoladi. Daraxt o'simliklarning yashash davri o'rganilganda. baobob 5150 yil, mamont daraxti 5000 yil, kiparis 3000 yil, eman 1200 yil, tilog'och 500 yil, pista daraxti esa 800 yilgacha yashashi kuzatilgan. Poyalarning shakli va yashovchanligiga qarab, barcha gulli o'simliklar: daraxt, buta, chala buta, o'to'simliklarga bo'linadi. O'tsimon poyali o'simliklar hayot kechirish davriga qarab, bir yillik, ikki yillik va ko'p yillik turlarga ajratiladi. Bir yillik o'simliklar bir vegetatsiya davrida o'z faoliyatini tugallab, kuzga borib halok bo'ladi. Masalan, bug'doy, kanop, arpa, sholi kabio'simliklarda kuzatiladi. Ikki yillik o'simliklar birinchi yili vegetativ organlarini hosil qilsa, ikkinchi yili generativ organlar hosil qiladi. Masalan: sabzi, lavlagi, turp. Ko'p yillik o'tsimon o'simliklar doimiyer osti ildiz poyalar, ildizlar, piyoz boshlar hosil qilish xususiyatiga bo'ladi. O'simliklar poyasini shoxlanishi va yog'ochlanish xususiyatiga qarab ularni uch guruhga ajratish mumkin: daraxtlar; butalar; chala butalar. Daraxtlarda asosiy poya yaxshi rivojlangan bo'lib undan yon shoxlar hosil bo'ladi. Ularning poyasi yerdan binecha metr gacha ko'tarilib turadi. Butalarda asosiy poyarivojlanmagan, ular ildiz bo'g'izidan hosil bo'ladi, bo'yi 4-6m gacha etadi. Masalan: anor, malina, na'matak, smorodina, nastarin kabio-o'simliklari kiradi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA (РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ / RESULTS AND DISCUSSION)

Birpallali o'simliklar poyasining cho'zilishi. O'simlik konusining birlamchi meristemasidan hosil bo'lgan hujayralar diferensiyalanishdan poyaning birlamchi ichki tuzilishiga o'tadi. Prokambiy hujayralaridan o'tkazuvchi bog'mamlar rivojlanishi bilan birlamchi hosil qiluvchi to'qima nobud bo'ladi. Endi ular yopiq o'tkazuvchi bog'mamlar hosil qiladi. Shuning uchun ham bir pallali o'simliklar poyasining ichki tuzilishi ikkipallali o'simliknikidan birmuncha farq qiladi. Yopiq o'tkazuvchi tolali nay bog'lamlar pallali o'simliklar poyasida tartibsiz va tartibli joylashadi. Bir va ikki urug'pallali o'simliklar poyalarining anatomik tuzilishi bajaradigan

vazifasiga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Poyada o'ta murakkab to'qimalar tizimsi rivojlanib barcha organlarni o'zaro bog'laydi. Mexanik to'qimalar poyaning tayanchi hisoblanadi. Poya va novda doimo o'sib yangi organlarni hosil qilib turadi. shuning uchun ularning o'sishini "ochiq" tizim deb qaraladi. Poyada ham ildiz kabi meristemalar tizimi mavjud bo'lib, poyaning bo'yiga va eriga o'sishini ta'minlaydi. Lekin poyaning apikal meristemadan to'qimalar doimo ketma-ket akropetal holatda hosil bo'lmaydi va shu bilan ildizdan farq qiladi. Bu holatni shunday tushuntirish mumkin, poyaning apeksida ketma-ket boshlang'ich barglar paydo bo'lib, erta bo'g'imlar shakllanadi, lekin bo'g'im oraliqlarini rivojlanishi esa kechikadi. Ko'p vaqtda yosh bo'g'imlar asosidagi interkalyar meristemadan hosil bo'ladigan doimiy to'qimalar va bo'g'im oraliqlarining o'sishi ancha uzoqqa cho'zi!adi. Masalan, bir pallali o'simliklarda apikal meristema to'pgul hosil qilishga sarf bo'lib, poyani o'sishi interkalyar meristemaga bog'liq bo'ladi. Shunday qilib poyaga murakkab meristemalar: apikal, yon interkalyar tizimi xosdir.

1-rasm. Bir urug'pallali o'simliklar poyasi tarkibidagi to'qimalarning tuzilishi: a) Makkajo 'xori (*Zea mays*) poyasining ko'ndalang kesimidanaycha-tolali bog'lamlar; b) Yopiq bog'lamlarning kattalashtirilgan holatdagi ko'rinishi.

XULOSA: Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki Ikki pallali o'simliklarda poya epidermis, birlamchi po'stloq va markaziy silindrga bo'linadi. Birlamchi po'stloq asosan xlorofill donachalari bo'lgan parenxima to'qimalardan tashkil topgan uning tarkibiga mexanik to'qima - kollennxima hamda sklerenximalar kiradi. Kollennxima asosan epidermis ostida, sklerenxima esa poyaning markaziga yaqinroq qobiqda halqasimon, kungaboqarda bo'lak-bo'lak bo'lib joylashadi. Poyaning o'rtarog'ida joylashgan parenxima hujayralarida xloroplast yo'qligi uchun rangsiz bo'ladi. Birlamchi po'stloqning markazga yaqin (kraxmal donachalari to'planadigan) qismi endoderma deb ataladi. Endodermaga yaqin turgan peritsikldan boshlab markaziy silindr boshlanadi. Peritsikldan ko'pchilik o'simliklarda qo'shimcha ildiz va kurtak hamda ikkilamchi meristema hosil bo'ladi. Peritsikldan markazga qarab floema, shuningdek, ksilema orasida kambiy bo'lgan o'tkazuvchi bog'lamlar joylashgan. Ikki pallali o'simliklar poyasi birlamchi tuzilishda bir pallali o'simliklar poyasining anatomik tuzilishidan quyidagicha farq qiladi: o'tkazuvchi bog'lamlar ikki pallalilarda ochiq, ya'ni floema bilan ksilema orasida kambiy joylashgan; o'tkazuvchi bog'lama poya sathidan bir xil masofada aylana bo'lib joylashgan; ikki pallali o'simliklar poyasida mexanik to'qimani kollennxima va sklerenxima xillari mavjud.

References:

1. Belolipov I.V., Sheraliyev A., Buxorov K.X., Islamov A.M. O' simliklar morfologiyasi: o' quv qoilanma.- Toshkent, 2007, 99b.
2. Karimov U., Hikmatullayev H. Abu Ali ibn Sino. Tibqonunlari. -Toshkent: Xalq merosi, 1994, 303 b
3. Hamdamov I., Shukurullayev P., Umirzoqov A., QurbonovYu., Tarasova E. Botanika asoslari. -T.: Mehnat, 1990.
4. Hamidov A., Nabiyev M., Odilov T. O 'zbekiston o' simliklar aniqlagichi.-T.:O'qituvchi, 1987
5. <http://www.ziyonet.uz>
6. <http://www.wikipedia.ru>

INNOVATIVE
ACADEMY